

Milagrosa promessa: tratamento precoce, fake news e processos de formação de Estado.

Wagner Guilherme Alves da Silva
Doutorando em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo

O presente artigo tem por objetivo analisar os modos de produção, confecção e divulgação de estratégias discursivas sobre o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. A partir do fenômeno que ficou conhecido como tratamento precoce, proponho que pensemos estas substâncias medicamentosas como resultado direto da separação, na ideologia política em curso, entre economia e saúde pública. Argumento, então, que a separação inicial foi fundamental para que medicamentos assumissem o lugar de duplo resolutor, encobertos de perepções morais e moralizantes. Termino por fim apontando que as emoções precisam ser compreendidas como força fundante dos contemporâneos processos de formação de Estado no Brasil.

Palavras-Chaves: Tratamento precoce; emoções; formação de Estado; medicamentos

Abstract

This article aims to analyze the modes of production, preparation and dissemination of discursive strategies on coping with Covid-19 in Brazil. From the phenomenon that became known as early treatment, I propose that we think of these medicinal substances as a direct result of the separation, in the current political ideology, between economy and public health. Thus, remedies emerged as a possibility for solving the pandemic problem, but also for the economy. I argue, then, that the initial separation was fundamental for medicines to assume the place of double resolver, covered by moral and moralizing perceptions. I end by pointing out that emotions, such as fear and insecurity, need to be understood as the founding force of contemporary processes of making-state in Brazil.

Key words: Early Treatment, emotions; making-state process; drugs

Um pandemônio ou uma pandemia têm a capacidade de chamar por todos os demônios que vivem dentro de nós, fora de nós e entre nós. Toda pandemia carrega consigo, no seu curso mortal, muitos projetos e destinos.

E eis que no meio desses destinos encontrava-se um país chamado Brasil (...)

Schwarcz & Starling. *A bailarina da morte*, 2020.

Mapeando controvérsias: pandemias, infodemias e tecnologias de governo

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou como pandemia as infecções por corona vírus que tiveram seus primeiros casos confirmados em dezembro de 2019 na China. As noções epidemiológicas que buscam apreender eventos com riscos à saúde pública prescindem do fator geográfico: se localizada regionalmente, o evento é entendido como surto, se o surto se avoluma e se espalha para demais localidades, estamos diante de uma epidemia. Mas se as escalas de contágio se aceleram de modo descontrolado, estamos diante de um evento pandêmico (SEGATA et al, 2021).

Resultado da *expertise* biomédica e das vigilâncias epidemiológicas¹, esses eventos não se limitam a compreensão biológica de suas emergências e modalidades de enfrentamento. Se são os paradigmas biomédicas que produzem pandemias, epidemias e surtos, são as modalidades de uso e compreensão de sua *inteligentsia* quem dá o tom dos modos como cada localidade compreende e enfrenta essas questões. A escala global de um evento com potencial ameaçador à saúde das populações, confirmado pelas taxas de contágio e cenários de modelagem de risco, não implica na universalidade de suas vivências e nos modos de enfrentamento (idem, 2021).

Ainda que se apresente como fenômeno global, as especificidades com que as pandemias vão se conjugando em diferentes tecidos sociais, situações demográficas e malhas políticas vai definindo um certo percurso particular (Nunez & Pimenta, 2016; Caduff, 2014) do fenômeno. Como salientou Treichler (1987), as epidemias tendem a se conformar enquanto “para-raios” de diversas perturbações e dinâmicas sociais e políticas,

¹ No sentido de como taxas, curvas e números produzem o fenômeno pandemia.

como a relação de classe, as dinâmicas de culpabilização individual, , inequidades de gênero, tornando escandalosamente visível e aprofundando as contradições sociais pré-existentes. Nesse sentido, as realidades locais, suas contradições e infraestruturas políticas, são parte constitutiva dos percursos epidêmicos.

Como sugerem Rui et al. (2021), a noção de infodemia pode ser aproximada para pensar os modos como a pandemia passou a ser veiculada das mais distintas formas nos mais diversos canais comunicacionais. Infodemias podem ser pensadas como “um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes e orientações confiáveis quando se precisa” (Organização Pan-Americana da Saúde, 2020), ou seja, implica dizer que as respostas intelectuais, técnicas e políticas passam a circular com velocidade e com potencial de compartilhamento instantâneo. Mas o que se compartilha? Passados meses desde o início formal² da pandemia no Brasil, é possível identificar diferentes versões sobre a pandemia, seus modos de enfrentamento e decisões políticas que concorrem, todas, à cristalização e estabilização de uma certa noção comum a respeito deste híbrido³.

Em torno dos eventos⁴, as disputas por sua interpretação se colocam em múltiplas ordens (Diniz, 2016). Um conjunto de antropólogos, ocupados com o campo da saúde global, têm posto em debate os modos como a tecnologia (em especial, as tecnologias epidêmicas e a mineração de dados) mudaram as condições e a possibilidade de compreensão das epidemias enquanto objetos compartilhados de conhecimento. Assim, o que acontece com os eventos epidêmicos quando eles se tornam objetos das tecnologias de mineração de dados se torna uma questão central para o conhecimento antropológico e para as estratégias de saúde pública. Por outro lado, o avanço das possibilidades comunicacionais e a instantaneidade com que se compartilha informações parece, cada vez mais, impactar as maneiras pelas quais os eventos epidêmicos se tornam objetos públicos. Ademais, tornou-se claro que produtos técnico-científicos podem ser absorvidos e interpretados por plataformas de governo⁵.

No Brasil, desde o início da pandemia, a infodemia de informações imprecisas se espalhou por diversos meios de comunicação. Com finalidades e conteúdos distintos, as notícias passaram a concorrer a estabilização de uma narrativa comum sobre a crise

² Primeiro caso foi informado em fevereiro, mas, apenas em março o Ministério da Saúde anunciou publicamente a instalação da pandemia em território nacional

³ A noção de “híbridos”, proposta por Latour (1994) é boa para o exame que aqui me proponho, na medida em que evidencia “a ilusão moderna de que é possível isolar o domínio da natureza, das coisas inatas, do domínio da política, da ação humana” (Sztutman & Marras, 2004, p.397). Com isso, a busca por controvérsias implica olhar para os modos como o biológico, o químico, o social e o político foram fundidos em uma determinada modalidade de compreensão. Essa noção dimensiona nossa questão.

⁴ Me aproximo aqui da proposta de Das (1995) na qual o foco de preocupação são as modalidades que permitem a existência do extraordinário no espaço mesmo do cotidiano.

⁵ Cf. Nading (2014) ; Blanchet (2019).

sanitária, apontando saídas distintas. O que busco aqui explicitar é resultado de um conjunto de indagações que venho me fazendo desde meados do ano passado, quando se tornou claro que a compreensão da pandemia implicava o reconhecimento de que uma guerra de narrativas de estabelecia no país, mas não apenas. Tratava-se, e agora se arvora clara esta interpretação, de uma tecnologia de gestão específica à governamentalidade (Foucault, 1998; Lakoff, 2008; Collier, 2008) em curso em que economia e saúde concorrem como opostas na conformação de estratégias coletivas de enfrentamento da crise sanitária.

Interessado em pensar como a proposição de protocolos sem comprovação científica se tornou possível, percebi que um movimento anterior seria necessário. Qual seja, o de estabelecer um certo estado da negação, a fim de perceber nela os modos como fármacos foram ganhando centralidade no debate político-social. Com esse objetivo, venho mapeando desde agosto de 2020 a emergência de notícias que buscam produzir um certo quadro do estado da pandemia no país, bem como acompanhado canais de informação no aplicativo Telegram. Na plataforma, tenho acompanhado com mais sistematicidade quatro grupos: “Jair Bolsonaro”, “Zap do Bolsonaro”, “Ivermectina & Saúde” em grupos no telegrama são radicalmente diferentes das dinâmicas que se processam no Whatsapp, e são ainda bastante diferenciais quando comparadas as dinâmicas de produção pública de diagnósticos do cotidiano no instagram, assim, o que se apresenta obedece a essas ordenações gerais das condições de trabalho que cada plataforma produz e engendra.

No mapeamento que venho realizando, os grupos citados funcionam como centralizadores e condensadores de informações que são massivamente compartilhadas nos demais grupos, por isso me dediquei a análise destes. Ademais, venho acompanhando as redes sociais de autoridades sanitárias, bem como de médicos defensores do protocolo do tratamento precoce. Neste artigo, busco apresentar um certo panorama dos modos pelos quais se tornou possível propor posologias sem comprovação enquanto capazes de solucionar a grave crise sanitária que enfrentamos⁶.

Com isso, busco apontar que a discussão sobre culpabilização individual das pessoas que adotaram o tratamento precoce precisa dar espaço a uma discussão que lhe é anterior. Isto é, aos modos como os fármacos ganharam centralidade no debate político, transformando-se em orientação de Estado. Termino por apontar como a incerteza e o medo se tornaram ativos de Estado pelos quais o protocolo de tratamento precoce pode

⁶ Aqui, vale lembrar do papel central do Conselho Federal de Medicina na defesa da autonomia médica na conformação do quadro desenhado. Para mais, ver: <https://www.ceilandiaemalerta.com.br/2021/03/22/cupula-do-cfm-e-peca-chave-da-tragedia-que-nos-levou-mais-290-mil-mortos-por-covid-19/>

emergir enquanto saída possível e única.

Mapeando controvérsias: o discurso oficial

Acreditando na existência de uma infodemia no país, passo agora a tentar mapear alguns dos discursos que concorreram e concorrem para uma certa compreensão do que seja a pandemia e, por consequência, como enfrentá-la. Deflagrada a crise sanitária, experimentações científicas (Castro, 2021) lançaram-se na busca de vacinas e de posologias capazes de frear o avanço da pandemia. Muitos remédios foram testados a fim de se observar sua potencial eficácia. Porém, os ensaios clínicos não obtiveram resposta satisfatória.

Donald Trump, agora ex-presidente dos Estados Unidos, importante ator no negacionismo pandêmico e das teorias contra o isolamento social, baseando-se em um estudo realizado pelo francês Didier Raoult em março de 2020⁷, conclamava a substância Cloroquina enquanto “arma revolucionária” na luta contra a Sars-Cov-2. O médico francês e sua equipe figuravam, neste momento, como peça política e capital simbólico central na argumentação negacionista da pandemia. Jair Bolsonaro, seguindo o mandatário norte-americano, passou a ser uma das principais vozes em favor desta medicação.

O mundo se movimentava em busca de modos de enfrentar o desconhecido vírus que circulava já em todos os continentes. Ensaios com muitos fármacos foram feitos até que a OMS desaconselhasse o uso de cloroquina em 25 de maio de 2020⁸. Em 1 de junho do mesmo ano, o Ministério das Relações Exteriores anunciou a doação ao Brasil de comprimidos de cloroquina e hidroxicloroquina pelo então mandatário norte-americano¹¹. O anúncio foi feito após o comunicado da OMS, que alertava para a alta toxicidade da medicação.

A publicação do estudo francês conjugou-se à atmosfera política brasileira de maneira bastante singular. O presidente, Jair Bolsonaro, já vinha adotando posturas contrárias ao isolamento social, desrespeitando as orientações técnicas do Ministério da

⁷ Em janeiro de 2021, Raoult admitiu que o estudo conduzido por ele estava equivocado em seus métodos e conclusões e que seus críticos estavam corretos. A revisão de sua posição tornou-se pública em artigo publicado na revista *International Journal of Antimicrobial Agents*, mesma revista que publicou seu artigo original. No estudo de março de 2020, Raoult e seus pesquisadores afirmaram que das 20 pessoas expostas à cloroquina, todas obtiveram sucesso terapêutico, implicando em uma taxa de 100% de cura.

⁸ O anúncio foi feito por Tedros Ghebreyesus, presidente da OMS, em coletiva de imprensa em 25 de maio de 2020. Baseando-se em estudo lançado na *Lancet* feito com mais de 96 mil pessoas, a OMS ressaltou a não observância de benefícios advindos do uso de Cloroquina e de sua derivada, a Hidroxicloroquina, em casos de Covi-19. Ainda, alertou sobre o potencial agravador dessas substâncias, podendo levar a morte. Até então, a substância estava sob estudo no Projeto *Solidarity*, da OMS, desde março do ano em questão.

¹¹ Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/brasil-recebe-dois-milhoes-de-doses-de-hidroxicloroquina-dos-eua>>. Acesso em: 2 jun. de 2020.

Saúde. Em 09 de março de 2020 disse: “tem a questão do coronavírus também que, no meu entender, está superdimensionando o poder destruidor desse vírus”.

No dia 11 do mesmo mês, o presidente afirmou que outras gripes mataram mais do que a pandemia que ia se instalando no país. No dia 16 de março, a agenda de oposição entre economia e estratégias sanitárias ganhou claros contornos na seguinte declaração: “Se a economia afundar, afunda o Brasil. E qual o interesse dessas lideranças políticas? Se acabar a economia, acaba qualquer governo. Acaba meu governo. É uma luta de poder”.

Em 21 de março de 2021 Bolsonaro anunciou que o laboratório do exército ampliaria a produção de cloroquina no país. Foi o primeiro discurso público do presidente em defesa de uma medicação como estratégia de combate a crise sanitária. A partir de então, fármacos ganharam espaço no debate nacional e geraram controvérsias entre plataformas políticas e conhecimento científico, mais ainda, fraturou a comunidade médica em seu interior ao dividir defensores e contrários à indicação destas drogas de modo indiscriminado. No dia 19 de maio do mesmo ano, por meio de uma transmissão ao vivo por sua página no *Facebook*, o presidente afirma: “Toma quem quiser, quem não quiser, não toma. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína”. As declarações do presidente foram conjugando-se a um clima de instabilidades e incertezas. Na medida em que se avançava temporalmente a pandemia, as medidas de isolamento passaram a ser vistas por parcela do empresariado brasileiro como “perigosas”, “inviáveis” e insustentáveis a longo prazo. Com isso, a defesa do isolamento vertical⁹ ganhou espaço no debate nacional. “A orientação vai ser o isolamento vertical daqui para frente”, disse o presidente em pronunciamento em rede nacional, no dia 24 de março. Assim, Bolsonaro desrespeitava a orientação do Ministério da Saúde, que, naquele momento, era a de que se procedesse pelo isolamento horizontal. No mês seguinte, Osmar Terra, porta voz do governo Bolsonaro, defendeu em entrevista à CNN a tese da imunidade de rebanho, que pressupõe que certo estado de imunidade coletiva é alcançado quando um certo número percentual da população é infectado pelo vírus¹⁰.

⁹ O isolamento vertical é uma das possibilidades de contenção de riscos à saúde coletiva e parte do fato de que é preciso isolar os mais “vulneráveis” em relação aos novos patógenos ameaçadores. Com isso, trata-se de escalonar os riscos e as precariedades, mas ainda é um modo de dimensionar o problema. Isolamento vertical é um instrumento útil em casos como foi o H1N1.

¹⁰ A CPI em curso tem desenhado um certo cenário no qual a estratégia da busca pela imunidade de rebanho foi parte central das políticas públicas de enfrentamento e contenção da Covid-19. Essa é sem dúvida uma questão importante a se fazer, sobretudo se localizarmos essas decisões técnico-políticas no interior de lógicas de gestão específicas. Talvez aqui Jéssica e eu pudéssemos intensificar nosso diálogo a respeito dos contextos nacionais locais.

Em paralelo, um conjunto de divulgadores científicos, médicos e associações defendiam na internet a necessidade do isolamento social e o potencial disruptivo do vírus, do qual pouco se sabia. Como se espera em situações novas e sem protocolos pré-estabelecidos, as orientações dos órgãos competentes e a posição de médicos foi mudando conforme novas descobertas eram feitas. Foi nesse universo de incertezas e de rápidas revisões de posição e protocolos que fármacos passaram a habitar o caos que se instalava, conjugando dois campos caros ao debate político-científico naquele momento: como salvar pessoas sem comprometer o desenvolvimento da atividade econômica.

Assim, a aposta em fármacos e posologias capazes de reestabelecer a vida cotidiana passaram a ser endossadas por grandes representantes da vida comercial nacional. Inúmeras notícias davam conta de doações de cloroquina de empresários às prefeituras municipais como condição de retomada da atividade comercial. Defendendo o caráter profilático deste fármaco, a aposta dos empresários era a de que a economia o suportaria às políticas de isolamento social, e que estas seriam desnecessárias. Assim, montou-se o esquema de compreensão que opunha economia e vidas, transformando-as em polos opostos de uma equação cujo resultado era a saúde da população.

De início, os discursos em torno da medicação davam conta de que, em casos graves, a substância poderia reverter situações-limite, devolvendo a vida a indivíduos que caminhassem pelo estreito do vale da morte. Recoberta de esperança, certo tom salvacionista construía esta substância enquanto saída possível, viável e única. Ainda, tratava-se de um produto passível de ser produzido pelos laboratórios do Exército brasileiro, o que a envolvia, naquele momento, com certo tom de esmagadora soberania nacional. O que se pôde observar foi que, ao redor dos fármacos, suas dosagens e modalidades de uso, todo um universo moral foi constituído. Existindo dentro de um espectro que não pode ser reduzido ao do conhecimento bioquímico, remédios passaram a funcionar enquanto gramática de defesa da boa cidadania e dos cidadãos de bem.

Foi esta agenda que levou, na tarde de terça-feira de 26 de maio de 2020, manifestantes às ruas da cidade de São Paulo em protesto contra as medidas restritivas impostas pelo governador do estado como parte do conjunto de estratégias de contenção do avanço da Covid-19. Foi a primeira das manifestações que pipocaram em favor da prescrição regularizada da medicação em todos os casos de Covid-19. Naquele momento, São Paulo era o epicentro da doença no país, tendo as mais altas taxas de contágio e mortes. A manifestação desconsiderou as normas de distanciamento social promovendo aglomerações em um momento em que a transmissão local¹¹ já havia se estabelecido.

¹¹ Transmissão local é um termo advindo da gramática das biociências para descrever o estado de transmissibilidade de certo vetor ou doença que não mais prescinde do contato com aqueles mais

Manifestações desta ordem aconteceram em diversos pontos do país e questionavam as estratégias de distanciamento social enquanto medidas efetivas de saúde pública. Entretanto, o que chamou a atenção da mídia e da opinião pública foram os cartazes e faixas levantadas nas manifestações que associavam substâncias farmacológicas a possibilidades reais de saída da crise. Possibilidades essas que para os manifestantes estavam sendo negligenciadas pelos dirigentes por motivos político-eleitorais. Estender a duração do evento-pandemia seria, de um algum modo, sustentar possibilidades de dominação¹².

Os manifestantes carregavam cartazes associando fármacos à possibilidade de retomada da vida. A Cloroquina – que naquele momento era a medicação mais popular – e seus derivados químicos começavam a ser construídos em narrativas políticas e econômicas que enquadravam as ações das autoridades sanitárias e políticas enquanto genocidas.

Nas imagens acima é possível observar a relação entre o composto químico e a corrupção, dentro de uma perspectiva, ao que me parece, moralizante. As pandemias e as epidemias e seus enfrentamentos, como demonstrou Caduff (2008), jogam com múltiplas escalas, conformando-as enquanto fenômenos também morais com claras imbricações e estabilizações em plataformas políticas. Assim, o que temos não é apenas a proposição de uma medicação, mas de um discurso político-moral sobre os modos de ação em que

diretamente expostos à situações de risco imediato. Com isso, o termo dimensiona as chances de contágio, não sendo mais necessário o contato com quem esteve em países com números expressivos de contaminação. Implica dizer que o vírus já se alastra em certo território sem o vetor inicial. Outra forma de nomear esta etapa dos eventos epidêmicos é transmissão comunitária.

¹² Cf. “Fake news: cloroquina cura 98,7% dos pacientes com Covid-19”. Disponível em: <<https://www.sanarmed.com/fake-news-cloroquina-cura-987-dos-pacientes-com-covid-19>>. Acesso em: 10 de maio de 2021. Cf. também “É falso que FDA aprovou uso da hidroxicloroquina para todos os pacientes com Covid-19”. Disponível em: <<https://sincofarma.org.br/noticias/e-falso-que-fda-aprovou-uso-da-hidroxicloroquina-para-todos-os-pacientes-com-covid-19/>>. Acesso em: 10 de maio de 2021.

uma oposição é fundamental: os que se preocupam com a vida (do ponto de vista da saúde, mas também da economia e os que se alienam das reais dificuldades que o distanciamento colocaria à vida econômica de milhares de famílias)¹³. Tratava-se da proposição do “novo normal”, qual seja, a possibilidade de fazer continuar a vida em meio ao caos (Alves da Silva, 2020).

Outras manifestações aconteceram, como no feriado de sete de setembro, no qual manifestantes voltaram as ruas defendendo a Cloroquina e a Ivermectina¹⁴, opondo-as a emergência das vacinas¹⁵.

Concomitante às manifestações, via-se o aumento extraordinário do volume de notícias que propunham remédios como saída eficaz, barata e rápida. Foi nesse contexto que passei a investigar grupos no Telegram de divulgação de notícias sobre fármacos e seus benefícios. Os grupos cresceram de 100 para 5.600 pessoas no espaço entre abril e setembro de 2020, indicando o poder de alcance do que ali produzia e fazia circular, mas sobretudo a capilaridade do conteúdo, apontando para a emergência de um fenômeno descrito como populismo médico (Lasgo & Curato, 2019)¹⁶.

¹³ A este respeito, me parece que um destaque precisa ser feito: talvez devêssemos, nós que nos ocupamos da compreensão deste evento crítico (DAS, 1995) nos questionar a respeito da amplitude da categoria vida, que ora aparece próxima aos termos biomédicos, e ora ancorada na prática real do viver. Olhar para os modos como essas escalas são empreendidas e operam pode nos ajudar a pensar como a defesa da liberdade individual ganha tonalidades na defesa da vida enquanto categoria, ainda que a experiência do viver proposta esteja na contramão do que seria necessário para a manutenção da atividade vital.

¹⁴ Cf. <<https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaristas-fazem-ato-contra-a-vacina-de-covid-19-em-curitiba-temos-a-cloroquina/>>. Acesso em: 9 de set. de 2020.

¹⁵ Cf. <<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4873806-video-nao-queremos-a-vacina-nos-temos-a-cloroquina-dizem-manifestantes.html>>. Acesso em: 8 de set. de 2020.

¹⁶ “We define medical populism as a political style based on performances of public health crises that pit ‘the people’ against ‘the establishment.’ While some health emergencies lead to technocratic responses that soothe anxieties of a panicked public, medical populism thrives by politicising, simplifying, and

Em paralelo, tentei contato, por muito tempo, com médicos e profissionais envolvidos no debate sobre o tratamento precoce, mas não obtive nenhuma resposta consistente. Se os contrários a esta medida se dispunham a falar com claro tom de entusiasmo com a pesquisa, as agendas, por outro lado, não permitiam que essas conversas se concretizassem. Os médicos defensores do tratamento precoce foram ainda mais enfáticos. Me disseram que estavam trabalhando para salvar vidas, de modo que o tempo era crucial. Contudo, me sugeriram assistir os vídeos, *stories* e conteúdo produzido por eles e divulgados em suas páginas pessoais no Instagram, pois, como me diziam, “tudo o que você precisa está lá”. Foi o que fiz.

Mapeando controvérsias: os mundos da internet

O movimento do tratamento precoce no Brasil é de sucesso considerável. Aumentou as vendas de cloroquina em 80%, a da Ivermectina em 557%, da vitamina D em 110% e da vitamina C, importante aliada do sistema imunológico, em 80% em 2020. Os dados foram tornados públicos em thread no Twitter, qual seja, um conjunto de postagens seguidas na plataforma realizado pelo jornalista investigativo em saúde, Victor Silva.

Ademais, a discussão sobre os modos de se enfrentar a pandemia ganhou contornos políticos, emplacando políticas públicas em todo o país. Em julho do ano passado, como demonstra Silva (2021), fez com que diversos prefeitos em processo de reeleição comprassem o “kit covid” e distribuíssem à população, tamanha a popularidade e capilaridade desses fármacos combinados. A discussão sobre a eficácia desta proposição é longa e com importantes desdobramentos, todavia, o que gostaria de chamar atenção aqui é menos sobre sua eficácia e mais sobre o movimento e a política em si.

Fármacos como parte de uma política sanitária de enfrentamento do caos social são veículos de uma visão de mundo, de teorias sobre a indústria farmacêutica, de políticas públicas, relações de trabalho e da tensão entre liberdade individual e saúde coletiva²¹. Envolve entre seus apoiadores indivíduos que compartilham valores e visões de mundo, pautados, sobretudo, no lugar do trabalho na manutenção da vida¹⁷.

spectacularising complex public health issues” (Lasgo & Curato, 2019, p. 1).

¹⁷ Aqui, chamo atenção sobre os modos como a categoria vida se apresenta para diferentes grupos, as moralidades que a compõe, bem como as gradações que a constitui. O debate sobre isolamento vertifical parte de uma gradação inicial que expõe ao risco iminente corpos tidos como biologicamente saudáveis. O perigo aos mais jovens aparece como um valor de cuidado, na medida em que poupa os mais velhos. Os critérios de vacinação, também, é um modo de estabelecer valorações com base na constatação de riscos maiores ou menores. Assim, argumentos como “a vida do trabalhador”, a “vida como presente de Deus”, a vida como recurso humano passível de cálculo pelo qual vale ou não a pena esperar a imunidade de rebanho para não deixar a economia parar não são apenas plataformas discursivas. Todas essas modalidades de gradação da vida obedecem a noções gerais e específicas do

Para setores médicos, o tratamento precoce funciona como uma resposta possível frente a um problema que demanda esforços sociais e coletivos. Assim, tratar o indivíduo e desconsiderar a coletividade imediata da qual este se constitui, bem como a defesa da autonomia médica e da liberdade de prescrição medicamentosa¹⁸, evidencia uma visão de mundo na qual o indivíduo é objeto privilegiado de atenção. Ainda, os discursos que circulam no Telegram e nos vídeos e interações de médicos com pacientes por meio da caixa de perguntas no Instagram dimensionam o campo das moralidades no afazer técnico-político dos médicos. Segundo os vídeos, as orientações técnicas de “deixar o paciente faltar ar para ir ao hospital” seriam desumanas, privilegiando as ciências em detrimento do “sofrimento individual do cidadão de bem que está agonizando em casa”.

Contudo, engana-se quem pensa que a relação médico-paciente não possui mediação. O conjunto de estudos e preprints¹⁹ que circulam nos grupos do Telegram dos quais faço parte acentuam o caráter de confusão no debate científico. Esse é o caso do estudo do médico francês, mas também dos relatórios da *Prevent Senior* e dos estudos de vitamina D. O que esses estudos estabelecem é que, dada a ausência de consenso, a experiência clínica do médico seria a melhor aposta. A preeminência da experiência clínica é pautada e veiculada sempre a partir do pressuposto da saúde individual, sendo a pandemia circunscrita aos “casos tratados”.

que seja a vida e dos modos como se deve protegê-la. Com isso, é preciso que se entenda como as precariedades conjugadas as moralidades específicas a cada esquema de pensamento orientam essa noção na prática discursiva e propositiva.

¹⁸ E, portanto, a não obrigatoriedade dos protocolos que aconselham o não uso de fármacos como modo de tratamento e prevenção.

¹⁹ Preprints são modos de veicular pesquisas científicas que ainda não foram submetidas a um periódico. Significando literalmente prévia publicação, essa modalidade de apresentação de pesquisas baseadas na experiência clínica e nos “casos” analisados se tornou uma força importante na manutenção do discurso sobre o tratamento precoce.

Comitê para o combate ao coronavírus Covid-19
Médicos unidos para salvar vidas
 Vitória da Conquista - BA

Tratamento precoce da covid19

Ivermectina 6mg/30kg de peso. Dose única
 +
 Hidroxicloroquina 800mg no primeiro dia
 400mg mais 6 dias
 +
 Azitromicina 500mg/dia 5 dias
 +
 zinco 50 de 12 em 12 horas, dia 30 dias
 +
 Vit D 50.000 U por semana, por 4 semanas

Profilaxia:

Ivermectina dose única 6 mg/30 kg, a cada 15 dias
 +
 zinco 66 mg por dia
 +
 vitamina D 14.000 por semana

Ajudar a difundir essas informações significa salvar vidas. Participe.

WhatsApp chat interface with the following content:

Faça uma pergunta!

A Bromexina, é um bom xarope para o tratamento da covid?? E qual seria a posologia para adulto?

A bromexina atua de forma anti inflamatória para o pulmão. Como sabemos que a covid é uma doença que inflama muito o pulmão (e é isso que causa as interações e a entubação) tudo que ajuda a diminuir algo ruim numa doença é bem vindo.

@dramilenamarques

[Acessar a COVID-19: Central de Informações.](#)

[Acessar a COVID-19: Central de Informações.](#)

A profilaxia com Ivm pode ser feita mensalmente?

Profilaxia com a ivermectina por ser feita de mais de 1 forma. Depende de como seu médico te orientar. Eu uso 1 vez a cada 15 dias. Lembrando que a IVM leva em torno de uns 12 dias pra sair totalmente do corpo. Ou seja, usar 1 vez ao mês não cobre todo mês

O Ministério da Saúde lançou uma plataforma, em seu site oficial, que auxiliava cidadãos na busca da melhor dosagem para seu tratamento. Simulei três cenários hipotéticos, e todos os resultados foram os mesmos. Felipe, de 12 anos, Wagner Silva, de 26 anos e Cristiano Souza, de 35, receberam a prescrição que se pode observar no *print* da tela do site:

CONDUTA: Iniciar Tratamento Precoce

Paciente receberá o tratamento precoce?

reset

Difostato de Cloroquina 500mg ----- 6 comprimidos. Tomar 1 comprimido de 12/12 horas no primeiro dia. Após, tomar 1 comprimido ao dia, até completar 5 dias.

reset

Hidroxicloroquina 200mg ----- 12 comprimidos. Tomar 2 comprimidos de 12/12 horas no primeiro dia. Após, tomar 2 comprimidos ao dia, até completar 5 dias.

reset

Ivermectina 6mg ----- Tomar ____ comprimidos ao dia por 5 dias.

reset

Azitromicina 500mg ----- 5 comprimidos. Tomar 1 comprimido ao dia, por 5 dias.

reset

Doxiciclina 100mg ----- 10 comprimidos. Tomar 1 comprimido 12/12 horas, por 5 dias.

reset

Sulfato de zinco ____ ----- 14 comprimidos. Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias.

reset

Dexametasona - selecionar a posologia

Frequência	<input type="text"/>	Número de dias de tratamento	<input type="text"/>
------------	----------------------	------------------------------	----------------------

Dados da Unidade de Saúde

Vínculo Institucional

Médicos no Instagram alardearam a excelente iniciativa do Ministério da Saúde. Inúmeros foram os médicos que gravaram inúmeros vídeos explicando, com base em sua experiência clínica e no trabalho que a médica desenvolve enquanto secretária municipal de saúde, em Porto Seguro, na Bahia. Segundo a médica, é necessário agir antes da fase inflamada da doença, ou seja, é preciso antecipar-se ao vírus, que classifica como “inteligente” e sagaz²⁰. “A gente precisa ganhar tempo” e “não temos tempo a perder” são duas frases que se repetem nos mais diversos vídeos, veiculados por médicos diversos.

Organizados ao entorno da hashtag *#nãoespere*, médicos contrapõem aos discursos técnicos e passam a disputar os sentidos do enfrentamento da pandemia, mas ainda os modos como se comportar frente a potenciais sintomas. Esse conjunto de informações de múltiplas ordens que aqui chamo infomedia tem potencial não apenas de

²⁰ A metáfora pela qual falamos dos vírus enquanto seres inteligentes e perspicazes, bem como o imaginário bélico na luta contra sua ação merece, entre nós, um exame mais qualificado. Uma biografia dos vírus, para acompanhar Kapytoff (2008) e sua proposição da biografia das coisas, pode ser central na compreensão dos modos como se articulou, em torno de unidades virais, um conjunto de significâncias por meio das quais a metáfora da guerra emergiu soberana. Cf: < <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/uma-biografia-improvavel/>> Acesso em 10 de Maio de 2020.

nos ajudar a compreender como movimentos sociais se aproximam de pautas técnicas e dela fazem plataformas políticas, mas de como fármacos sem comprovação científica toranaram-se parte de uma política pública de enfrentamento da crise.

Tempo, tecnologias e bens de Estado: A incerteza como valor político-social

Lakoff (2008), pensando sobre o campo da biossegurança e sua emergência, propõe que a levemos em conta enquanto uma nova modalidade de governamentalidade, na qual afetos, incertezas, informações, burocracias, tecnologias estão profundamente imbricadas, constituindo o coração mesmo desta modalidade de gestão. Como remontam Colier e Lakoff (2008), um conjunto de fatores, como mudanças demográficas, desenvolvimento econômico, viagens e comércio global. Enfim, a globalização de modo mais geral, “aumentaram o risco” (p.4) de surtos e epidemias, na medida que a interconexão do mundo implicava, de outro lado, em uma maior fragilidade.

Frente aos novos inimigos da saúde global (vírus, moléculas, células, novas substâncias químicas, etc.) um conjunto vasto de estratégias foi erguido em torno da noção, elástica é verdade, de biossegurança. Noção essa que compreende um amplo leque de ações voltadas a contenção de agentes químicos ou de agentes biológicos que impliquem algum risco devido à sua exposição, bem como a emergências de tecnologias capazes de detectar, prever e imaginar os caminhos destes agentes no tecido social, criando uma certa cartografia possível, mas não certa, dos caminhos que esses “inimigos invisíveis” podem trilhar, em sua potencialidade. É uma aposta num desenho possível de um futuro previsível e moldado no presente.

É no sentido de contenção dos riscos que, aparentemente, igualariam o mundo (Nunes & Pimenta, 2016), que emerge o campo da saúde global, com seus protocolos universais e não contextualizados (Colier & Lakoff, 2008). De acordo com os autores:

These initiatives build on a growing perception among diverse actors — life scientists and public health officials, policymakers and security analysts — that new biological threats challenge existing ways of understanding and managing collective health and security. From the vantage point of such actors, the global scale of these threats crosses and confounds the boundaries of existing regulatory jurisdictions. Moreover, their pathogenicity and mutability pushes the limits of current technical capacities to detect and treat disease. And the diverse sources of these perceived threats — biomedical laboratories, the industrial food system, global trade and travel — suggest a troubling growth of “modernization risks” that are produced by institutions meant to promote health, security, and prosperity. In response, proposals for new interventions

seek to bring various actors and institutions into a common strategic framework (p. 8).

A noção de iminência do risco passa a nortear a condução das políticas públicas no campo da saúde global. A possibilidade constante de uma crise de saúde provocada pela exposição a agentes biológicos potencialmente perigosos passa a ser iminente, junto ao intenso fluxo de viagens e mercadorias. Emerge assim a ideia de um risco global (Beck, 1992). Entendendo as doenças como também sociais, essa modalidade de gestão dos riscos²¹ se constitui a partir de estatísticas, tabelas, projeções, na medida em que se trata do gerenciamento do “potencial contaminante”, ou seja, de uma ameaça futura a ser combatida no presente. As tecnologias epidêmicas jogam, a todo momento, com distintas noções de tempo, embaralhando-as sempre que necessário. Um futuro incerto, um presente ativo, mas cuja ação é produzida por meio de tabelas, instrumentos gráficos, que tem por potencial a criação mesma do problema²²(Fernandes, 2019; Onto, 2019)²³.

Essa ação em um presente elástico, que alcança um futuro em seu porvir-ameaça, embaralha ainda os tempos vividos pela população que consome estes produtos gráficos de gestão. O cálculo da vida cotidiana, as decisões das mais corriqueiras passam a ser norteadas pelo diagnóstico do perigo que se anuncia. Os usos destes artefatos biomédicos precisam ser pensados tanto do ponto de vista de sua circulação quanto do ponto de vista de sua produção mesma. Vicent Duclos (2018) demonstrou em sua etnografia o quanto a pesquisa do Google sobre a temporada de gripe dos Estados Unidos utilizando algoritmos de busca da internet não levou em conta o quanto o padrão de busca por informações sobre a gripe estava condicionado pelo grau de circulação midiática que a temporada de gripe teria²⁴. Na experiência recente, o Brasil se tornou o quarto país do mundo que mais busca no google por termos como “falta de ar” e “ansiedade”.

A circulação desenfreada de informações divergentes acaba por produzir um universo denso de incertezas que possibilita com que a proposição de outras alternativas seja considerada, tendo em vista essa necessidade de “ação” no presente²⁵. Pautada nas

²¹ Cf. Beck (2000).

²² O trabalho de Lucas Freire, publicado nos boletins da ANPOCS, ao examinar o lugar dos números no processo de conformação de uma certa noção de pandemia e de perigo é primoroso e merece ser lembrado. Ainda, o trabalho de Everson Pereira, que examina os modos como as taxas de hospitalização foram utilizadas em uma perspectiva necropolítica em Porto Alegre, merece ser lembrado

²³ A esse respeito, cf. Fernandes (2019) e sua discussão sobre os modos como gráficos, tabelas criam a ideia de um cidadão “super endividado”. Ou cf. Onto (2019), que ilustra o modo como tabelas, projeções, cálculos e outros instrumentos gráficos produzem a ideia de segurança ou risco em processos de fusões de empresas.

²⁴ Um interessante movimento seria o de seguir a produção desses dados, a fim de perceber as fronteiras entre o que é e o que não é computável, bem como os limites entre o tecnológico e o biológico e suas redefinições constantes. Esse movimento poderia ajudar-nos a compreender os modos como dados estatísticos podem se tornar elásticos e escorregadios.

²⁵ O historiador Françoise Hartog (2013) usa a noção de regimes de historicidade para dar conta de formas de experiência com o tempo no qual uma das instâncias temporais tem clara dominância. A ênfase no presente

taxas, nos cenários de modelagem, a necessidade de agir no presente, mesmo sem evidências, ganha contornos significantes.

Compreender os modos como substâncias químico-medicamentosas ganham espaço no debate político e se tornam “bens” implica em examinar os muitos processos em que instabilidades e incertezas são produzidas. Assim como os burocratas que regulam as políticas sanitárias, os relatórios produzidos, bem como protocolos da gestão mundial e local da pandemia, o conjunto de afetos que circundam decisões de Estado. Contudo, compreender a atual crise no Brasil, prescinde, defendo, de um exame dos modos pelos quais a incerteza se torna um ativo político.

A produção de uma incerteza, uma inevitável incerteza (Caduff, 2014; Duclos, 2018), gera condições para que as possibilidades de ação sejam ressituidas. Criando noções de futuro, estas tecnologias, ao serem recolocadas no campo das práticas de governo e das redes de *Fake News*, estabilizam noções de presente e de ação possível, conformando caminhos não confiáveis enquanto inevitáveis. A ideia de uma inevitabilidade é, talvez, a mais intrigante dessas ideologias que emergem a partir dos usos políticos das ferramentas biomédicas, na medida em que frente ao inevitável, a ação esperada é a de contenção – contenção possível, com certo efeito de minimização.

Em *Algorithmic futures*, Duclos (2018) argumenta a respeito do caráter parcial e incompleto das informações a respeito de doenças infecciosas no contexto de sua pesquisa. Para se ter mais informações, basta clicar e seguir um *link* que o direciona a uma nova página, que o direciona para um outro *link*. Para o autor, esse circuito de notícias incompletas implica em um efeito paradoxal: na medida em que impede a estabilização e a normalização de um evento epidêmico que ela busca capturar. Seria essa a característica que torna este tipo de notícia tão convincente, esse núcleo paradoxal de estabilizar o instabilizável. A necessidade de ação no presente, a partir de um caso individual, seria, assim, o centro desta modalidade de compreensão.

Ao buscar por informações e não obtê-las, segundo Duclos (2018), o desejo de se informar se alimenta, impulsionando o sujeito à busca de mais e mais informações, prendendo-o na teia de *links* e autorreferências. Esse campo em intensa disputa, ou seja, o da produção de contranarrativas, situa a pessoa no interior desta infodemia em um país em que 79% da população tem no Whatsapp sua fonte principal de informação²⁶.

para a construção de um futuro que se mostra como incerto pode ser pensada a partir dessa ideia. Mas, talvez, seja o caso de examinarmos se há de fato predominância do presente nos modos de compreensão do passado e do futuro, ou se o presente se torna, na ideologia de biossegurança, uma barreira de garantia e sustentação do futuro, tendo não predominância em sua estruturação e compreensão, mas sendo condição e garantia – meio.

²⁶ Dados apresentados pela pesquisa da Câmara dos Deputados e Senado Federal, realizada em 2019. Disponível em: <[https://canaltech.com.br/redes-sociais/brasileiro-se-informa-principalmente-pelo- whatapp- aponta-pesquisa-157461/](https://canaltech.com.br/redes-sociais/brasileiro-se-informa-principalmente-pelo-whatapp- aponta-pesquisa-157461/)>. Acesso em: 2 de maio 2020.

Assim, a conformação de uma necessidade imediata de ação, e a proposição de prazos, protocolos, etapas pelas quais o processo científico se desenrola, possibilitou com que outras modalidades de enfrentamento e compreensão da crise disputassem espaço na ideia mesma de saída possível. Em meio a uma crise política, com a alta cúpula do governo envolvida em escândalos de corrupção e de ação indevida na pandemia – como representou a fala do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, de aproveitar a pandemia para “ir passando a boiada”²⁷ – a incerteza econômica, a ameaça de inúmeros empresários que alertavam para um caos econômico no país caso medidas de distanciamento fossem estimuladas, mas também o medo da morte possível, a sensação de fragilidade, a necessidade de fazer o possível para que uma certa segurança fosse imaginada, possibilitou, creio, que medicações como a Cloroquina e a Ivermectina fossem abraçadas por parcelas da sociedade nacional.

Em meio a tantas escalas de tempo, a um futuro que se mostra incerto (do ponto de vista biológico, mas também econômico-social), as projeções de longa escala, a proposição de uma ação presente que teria por finalidade retardar o inevitável deu chão para que estas proposições fossem levadas adiante. Jogando com medos e projetos individuais, plataformas de governo passaram a defender a Cloroquina, mas também a Anitta e a Ivermectina, na medida em que, ao defendê-los, produzia-se a imagem de um ente que age frente ao inevitável. Cristaliza-se, assim, a incerteza enquanto modalidade de ação.

Deste modo, as tecnologias epidêmicas, suas construções de tempo, as incertezas, o estatuto do futuro em um presente instável vão conformando o lugar do efeito-remédio como ação necessária. O tempo, assim, é um fator crucial, na medida em que é sobre ele que as intervenções são propostas. É para acelerar o tempo de resposta e diminuir o tempo de passividade que as tramas de enfrentamento pandêmico se desenvolvem. Por outro lado, é nas malhas da incerteza que discursos de governo consolidam suas plataformas e modalidades de ação. É nesse sentido que a incerteza se torna um ativo de Estado. Alimentá-la implica em fazer-se. A incerteza, assim, faz Estado, na medida em que prescinde de uma resposta dada pelos discursos de governo.

Algumas parciais considerações

Como venho tentando demonstrar, o grande desafio colocado pelas epidemias, e por essa pandemia em particular, é o de percebê-las não apenas como entidades

²⁷ Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/politica/ricardo-salles-fala-em-aproveitar-a-pandemia-para-ir-passando-a-boiada/>>. Acesso em: 19 maio de 2021.

biológicas, mas, como propôs Das (1995), de olhar para os modos como o biológico e o social passam a se absorver mutuamente de modos concreto e específico. No caso do argumento aqui desenvolvido, a questão repousa na vasta gama de possibilidades que a oposição entre vida e economia sugere, bem como nas brechas em que, pelas noções de tempo e de incerteza, fármacos podem emergir enquanto possibilidades reais de ação de Estado. Um presente atordoado ressoando um futuro opaco pode ser estabilizado por uma promessa de duplo efeito, capaz de resolver o problema em sua totalidade de alcance. Medicamentos emergiram, assim, como possibilidades de intervenção na realidade estremecida, agindo no presente atordoado e garantindo um futuro possível.

Ao olharmos para essas dimensões, temos como evidente— como demonstrou Nunes & Pimenta (2016), a respeito da saúde global— visões técnicas, cenários, modelagens e seus usos como tudo, menos como expressões de perspectivas “apolíticas”. Elas existem no interior de regimes discursivos, e são absorvidas por eles. Assim, a proposição de fármacos ganha sentido. Defender uma visão técnica, amparada por parcela da comunidade científica, mesmo com os testes científicos apontando sua ineficiência, pode ser tudo, menos “idiotice” ou “despreparo”.

A incerteza espaiada no tecido social foi capturada pelas tecnologias e racionalidades de governo, e se tornaram um ente político, um valor pelo qual ações podem ser propostas e valoradas. A infodemia é parte de uma racionalidade de gestão de crises e precariedades. Assim, o uso da incerteza no interior das plataformas de Estado pode ser observado nos muitos discursos que circularam no evento no Palácio do Planalto intitulado “O Brasil vencendo a Covid”, realizado num momento em que o país registrava mais de 130 mil mortes pela nova doença.

A extrema incerteza social, o presente produzido pelos números, o cálculo da durabilidade da crise, a iminência de novos estados críticos, ao mesmo tempo que médicos aderem à defesa de medicamentos como eficazes, notícias contraditórias compõem um cenário turbulento no qual a necessidade de ação emerge como valor. Assim, o que tentei demonstrar é que a proposição de uma saída medicamentosa à crise sanitária pode ser pensada enquanto também composta por uma dimensão temporal e moral. Não se trata apenas do estatuto da ciência e na ênfase na experiência clínica, mas do tempo em que o processo biocientífico se desenrola e da “necessidade” imediata de ação no presente que se mostra insustentável²⁸. Ao jogar com esses inúmeros cenários catastróficos, em parte produzidos pelos outros usos dos recursos gráficos das tecnologias

²⁸ O tempo da ciência é diferente do tempo da resolução prática dos problemas (sociais). Por isso, muitos cientistas trabalham de maneira a desatrelar ciência da política. Nesse momento da pandemia de Covid-19, a ciência (biociência) é posta em cheque: quando teremos a vacina? O tempo do capitalismo é acelerado, lembremos que o referente temporal agora é a velocidade de propagação das informações

epidêmicas – usos esses não esperados ou calculados – a necessidade de uma ação, ainda que profundamente questionada, emerge como valor. É nesta centralidade da incerteza que o efeito-fármaco reside. A vida enquanto valor estabilizante passa a depender de uma ação frente ao caos. Agir é melhor que não agir, nessa lógica.

Assim, as infraestruturas químicas e biológicas locais²⁹(Nading, 2013) vão sendo absorvidas por plataformas políticas interessadas em objetivos específicos, utilizando a incerteza como condição de efetivação de seus projetos, na medida em que estas exigem respostas. Sem um cenário instável produzido pelo fluxo de notícias de toda sorte, esse cenário não pode se estabelecer. A infodemia, reforço, precisa ser pensada enquanto uma tecnologia de gestão.

Não se trata de defender esse ou aquele medicamento, esta ou aquela saída, mas de evidenciar os modos como essa controvérsia se constituiu e como ela se sustentou e se sustenta. Penso que desqualificar os argumentos contrários aos nossos não nos ajuda a entender como Cloroquina e Ivermectina, bem como seus efeitos, produziram-se enquanto centrais no debate político e econômico nacional. Tanto se tornou parte das políticas públicas de contenção do risco, que sua veiculação se tornou parte das estratégias oficiais de comunicação e direcionamento de dinheiro público, como mostra o gráfico produzido por Silva (2011):

Distribuição de cloroquina em cada gestão

Valores de cloroquina em R\$

Chart: Victor Silva • Source: Fiquem Sabendo Agência • Created with Datawrapper

O que continua a me intrigar são as múltiplas fabricações da noção de pessoa moral (Mauss, 2015), que se dá no encontro entre a pessoa e os fármacos, em um contexto em que sentimentos coletivos e o tempo são centrais. Como a bibliografia demonstra e

²⁹ “The social lives of global health chemicals usually begin in neat models: efficacy estimates, distribution protocols, usage guidelines, and production standards. These models are important, but incomplete, components of chemical infrastructure. As Stefan Helmreich (2011:138) argues with reference to the 2010 Gulf of Mexico oil spill, the ‘empiricity’ of global events only becomes manifest when models go into action. His examples include climate models and disaster simulations. Well before the spill, theoretical ideas about the nature of water and oil were mobilized by experts, governments, and on-the-ground actors who engineered blowout preventers, offshore rigs, and chemical dispersants—the stuff of petrochemical infrastructure (see Appel 2012). In the construction of these things, ideas about the relationship between seawater and oil were materialized” (p.10)

ilumina, a pessoa moral se constitui no interior de relações imbricadas, no encontro das relações de gênero, raça, família, trabalho, precariedades (cf Duarte, 1986; Kleinman, 2006; Nelvo, 2020).

A pandemia como fato social total (Mauss, 1990) como se viu no início desse texto, revela um conjunto prévio de vulnerabilidades pré-existentes, bem como a interconexão das diversas esferas da vida humana que se apresentam em separado. Contudo, observar como falar em Cloroquina e Ivermectina implicou falar em trabalho e economia, em perspectivas de futuros possíveis, pode ser um exercício interessante de compreensão.

A oposição fundamental entre economia e saúde coletiva, mediada pelo campo do trabalho, apesar de extrapolar os limites do que me proponho neste texto precisa ser retomada. Esta oposição desconsidera o fato de que a economia é produzida na e pela sociedade, bem como produz e condiciona formas sociais específicas (Wacqunat, 2012; Rose & Miller, 2008). Concordando com Abrams (2006) – para quem o estado não é a realidade atrás da prática política, mas, ele é a própria máscara que impede a nossa visão da prática política como ela é –, chamo a atenção para a observação das dinâmicas econômicas como parte da construção da prática política. Portanto, essa ilusão de separação só pode obedecer a tentativas de se produzir um cenário de obscurantismos.

A produção desta separação oferece as condições ideais para o estabelecimento de estratégias de gestão por meio de

[i] um efeito de isolamento, isto é, a produção de sujeitos individualizados e atomizados e modelados para a governança como parte de uma abordagem indiferenciada, mas específica "público"; (2) um efeito de identificação, isto é, um realinhamento das subjetividades atomizadas ao longo de linhas coletivas dentro do qual os indivíduos se reconhecem como mesmo; (3) um efeito de legibilidade, isto é, a produção de tanto uma linguagem e um conhecimento para governança e de ferramentas teóricas e empíricas que classificam e regulam coletividades; e (4) um efeito de espacialização, isto é, o produção de fronteiras e jurisdição (Mitchell, p. 4, 2006)

Assim, relembro a fala do astronauta Cooper, protagonista do filme *Interstellar* (2014): “Costumávamos olhar para o céu e imaginar qual seria o nosso lugar nas estrelas, agora só olhamos para baixo e nos preocupamos com o nosso lugar na terra”. A fala proferida a partir de um futuro catastrófico nos ajuda a pensar sobre os desafios do nosso próprio presente conturbado e o lugar das racionalidades de governo nas estabilizações do nosso tempo.

Ainda buscamos vilões que nos controlam com chips implantados por meio de vacinas, navegamos em busca dos limites da terra plana, gastamos milhões em missões em busca de algum sinal de vida em Vênus, ao mesmo tempo em que assistimos a descrença constante na eficácia das vacinas e no procedimento científico. Talvez, o

desafio seja menos o de pensar maneiras clandestinas, como no filme, de fazer sobreviver a prática científica e mais entender os modos como, nas brechas da própria ciência, emergem discursos anticientíficos, seus interesses político-sociais, bem como os modos de enfrentá-los.

Referências Bibliográficas

ABRAMS, P. "Notes on the difficulty of studying the State". In: Sharma, Aradhana; Gupta, Akhil, ed. **The anthropology of the state: a reader**. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.

Blanchette, A. **Living waste and the labor of toxic health on American factory farms**. *Medical Anthropology Quarterly*, 33(1): 80-100, 2019.

Caduff, C. On the verge of death: visions of biological vulnerability. *Annual Review of Anthropology*, 43: 105-121, 2014.

Collier, S; Lakoff, A. "The problem of securing health". In **Biosecurity interventions: global health and security in question**. New York: Columbia University Press, 2008

Blanchette, Alex. Living waste and the labor of toxic health on American factory farms. *Medical Anthropology Quarterly*, 33(1): 80-100, 2019.

Duclos, V. **Algorithmic futures: the life and death of Google Flu Trends**. *Medical Anthropology Theory*, 5 (3): 1-14, 2018.

DAS, V. **Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India**. New Delhi: Oxford University Press, 1995.

DINIZ, D. **Zika: Do sertão nordestino à ameaça global**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

DUARTE, L. F. D. **Da vida nervosa nas classes trabalhadoras urbanas**. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

_____. **Distanciamento, reflexividade e interiorização da pessoa no ocidente**. Rio de Janeiro: Mana, v. 2, n. 2, p. 163-176, 1996.

_____. **Pessoa e dor no ocidente: O "holismo metodológico" na antropologia da saúde e doença**. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos, v. 4, n. 9, p. 13-28, 1998.

_____. **O paradoxo de Bergson: diferença e holismo na antropologia do Ocidente**. Rio de Janeiro: Mana, v. 18, n. 3, p. 417-448, 2012.

FERNANDES, V. **Cuidando da Saúde Financeira: uma etnografia sobreendividamento**. Tese doutorado (Antropologia Social). Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ, 2019.

HARTOG, F. **Regimes de historicidade**: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

KLEINMAN, A. The Violence of Everyday Life: The Multiple Forms and Dynamics of Social Violence. In: DAS, Veena et al. (Ed.). **Violence and Subjectivity**. Los Angeles, CA: University of California Press, 2000.

Lakoff, A. "From population to vital system: national security and the changing object of public health". In. **Biosecurity interventions**: global health and security in question. New York: Columbia University Press, 2008.

_____. Sick weather ahead: on data-mining, crowd-sourcing and white noise. **Cambridge Anthropology** 32(1): 32-46, 2014.

LASCO, G & CURATO, N. Medical populismo. *Social Science & Medicine*, vol. 221, issue C, 1-8, 2019.

LATOUR, B. **Jamais fomos modernos**: ensaio de antropologia simétrica. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 1. Ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1994.

MARCEL, M. Uma categoria do espírito humano: A noção de pessoa, a de "eu". In: MAUSS, Marcel, Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

_____. **Ensaio sobre a dádiva**: Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: MAUSS, Marcel, Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2015

KLEINMAN, A. **What Really Matters**. Oxford: Oxford University Press, 2006.

MITCHELL, T. "Society, Economy and the State Effect". In Sharma, Aradhana; Gupta, Akhil. (eds.). **The Anthropology of the State**: a reader. MA, USA: Blackwell Publishing, 2006.

NADING, A. Local biologies, leaky things, and the chemical infrastructure of global health. *Medical Anthropology*, 36(2): 141-156, 2017.

NELVO, R. **Cotidianos, Família e o Trabalho do Tempo**: Dobras políticas no ativismo da macaõha medicinal no Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional. Rio de Janeiro, 2020.

NUNES, J; PIMENTA, D. N. A epidemia de zika e os limites da Saúde Global. *Lua Nova*, 98: 21-46, 2016. RIAL, C. Guerra de imagens e imagens da Guerra: estupro e sacrifício na guerra do iraque. **Estudos Feministas**, Florianópolis, 15(1): 280, janeiro-abril/2007.

ONTO, G. **Competition on paper**: artifacts of visualization in antitrust policy. *ECONOMIC SOCIOLOGY*, v. 20, p. 24-30, 2019.

PEREIRA, E. F. A pandemia de Covid 19 na UTI. **Horiz. antropol.** vol.27 no.59 Porto Alegre jan./abr. 2021

ROSE, N & MILLER, P. **Governing the presente**: administering economic, social and personal life. London: Polity, 2008.

RUI, T et al. Antropologia e pandemia: escalas e conceitos. *Horiz. antropol.* vol.27 no.59 Porto Alegre jan./abr. 2021

SEGATA, J et al. A Covid-19 e suas múltiplas pandemias. **Horiz. antropol.** vol.27 no.59 Porto Alegre jan./abr. 2021.

SZTUTMAN, Renato; MARRAS, Stelio. Por uma antropologia do centro: Entrevista com Bruno Latour. **Mana** vol.10 no.2 Rio de Janeiro, Outubro de 2004. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93132004000200007&script=sci_arttext>. Acessado em: 03/02/2021.

TREICHLER, P. “AIDS, **Homophobia and Biomedical Discourse**: An Epidemic of Significations”. In: FISKE, J. (org). *Cultural Studies*. London: Routledg, 1987.

WACQUANT, L. Três etapas para uma antropologia histórica do neoliberalismo realmente existente. In: **Caderno CRH**, Salvador, v. 25, n. 66, p. 505-18, set/dez,

